

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 3,
ISSUE 4

2022

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

N^o 4
2022

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Кафедры Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:
MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфондо де ла Фуэнте Эрнандес
профессор, член Европейского общества
репродукции человека и эмбриологии
Prof. Medical Director of the Instituto
Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain)

Ramašauskaitė Diana
профессор и руководитель клиники акушерства
и гинекологии при институте клинической
медицины Вильнюсского университета (Prof. Clinic
of Obstetrics and Gynecology Vilnius University Faculty
of Medicine, Latvia)

Зуфарова Шахноза Алимджановна
доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского центра репродуктивного
здоровья населения (M.D., Professor, Director
of the Republican Center for Reproductive Health)

Агабабян Ирина Рубеновна
кандидат медицинских наук, доцент, Самаркандского
Государственного медицинского университета
(Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University)

Зокирова Нодира Исламовна
доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
Государственного медицинского университета

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич
доктор медицинских наук, профессор
Непрерывного медицинского образования
медицинского института РУДН.

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна
доктор медицинских наук, профессор Бухарского
государственный медицинского института.

Окулов Алексей Борисович
доктор медицинских наук, профессор
Московского государственного
медико-стоматологического университета.

Махмудова Севара Эркиновна
доктор философии по медицинским наукам (PhD)
(ответственный секретарь)

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА:
MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Boris Chertin
MD Chairman, Departments of Urology & Pediatric
Urology, Shaare Zedek Medical Center, Clinical Professor in
Surgery/Urology, Faculty of Medicine, Hebrew University,
Jerusalem. (Профессор хирургии/урологии, медицинский
факультета ивритского университета)

Fisun Vural
Doçent Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa
Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği İdari
ve Eğitim Sorumlusu. Доцент Университета
естественных наук, учебно-исследовательской
больницы клиники акушерства и гинекологии.

Melike Betül Öğütmen
SBÜ Haydarpaşa Numune SUAM Nefroloji
Kliniği idari ve Eğitim Sorumlusu.
Доцент Университета естественных наук,
учебно-исследовательской
больницы клиники нефрологии.

Аллазов Салах Алазович
доктор медицинских наук, профессор
кафедры урологии, Самаркандского
Государственного медицинского университета

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна
доктор медицинских наук, доцент,
заведующая кафедрой №2 педиатрии с
курсом неонатологии, Самаркандского
Государственного медицинского университета

Локшин Вячеслав Нотанович
доктор медицинских наук, профессор,
член-корр. НАН РК, президент Казахстанской
ассоциации репродуктивной медицины.

Никольская Ирина Георгиевна
доктор медицинских наук, профессор
ГБУ МО МОНИАГ.

Шалина Раиса Ивановна
доктор медицинских наук, профессор
кафедры акушерства и гинекологии педиатрического
факультета РНИМУ им.Н.И.Пирогова

Page Maker | Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Телефон: +998 (94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ

1. Агабабян Л.Р., Ахмедова А. Т., Актамова Н

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЛОСТИ РТА / PROGNOSIS AND PREVENTION OF PURULENT-SEPTIC DISEASES IN PREGNANT WOMEN WITH ORAL DISEASES / OG'IZ BO'SHLIG'I KASALLIKLARI BO'LGAN HOMILADOR AYOLLARDA YIRINGLI-SEPTIK KASALLIKLARNI BASHORAT QILISH VA OLDINI OLISH6

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

2. Абдурахмонова Ситора Ибрагимовна, Ризаева Малика Абдуманоновна

АНАЛИЗ РОСТА ОСЛОЖНЕНИЙ МИОМЫ МАТКИ И АДЕНОМИОЗА У ЖЕНЩИН В ПОСТКОВИДНОМ ПЕРИОДЕ/ ANALYSIS OF THE GROWTH OF COMPLICATIONS OF UTERINE FIBROIDS AND ADENOMYOSIS IN POSTCOVID WOMEN/ POSTCOVID DAVRIDA AYOLLARDA BACHADON MIOMASI VA ADENOMIOZ ASORATLARINING O'SISHINING TAHLILI.....11

3. Агабабян Лариса Рубеновна, Турсунова Нозанин

ОСОБЕННОСТИ ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ У ПАЦИЕНТОК С ГИПЕРАНДРОГЕНИЕЙ/ FEATURES OF PREGNANCY COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH HYPERANDROGENISM/ GIPERANDROGENIYA BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA HOMILADORLIK ASORATLARINING XUSUSIYATLARI.....14

4. Агабабян Лариса Рубеновна, Мухитдинова Нигина

ПРЕГРАВИДАРНАЯ ПОДГОТОВКА ЖЕНЩИН С НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТЬЮ/ PRE-GRAVIDAR TRAINING OF WOMEN WITH A HISTORY OF UNDEVELOPED PREGNANCY/ RIVOJLANMAGAN HOMILADORLIK BO'LGAN AYOLLARNING PREGRAVIDAR TAYYORGARLIGI.....17

5. Агабабян Лариса Рубеновна, Мухитдинова Нигина

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТИ ЕЁ РЕАБИЛИТАЦИИ У ЖЕНЩИН/MODERN APPROACHES TO NON DEVELOPING PREGNANCY AND ITS REHABILITATION IN WOMEN/RIVOJLANMAGAN HOMILADORLIK VA UNI AYOLLARDA QAYTA TIKLASHNING ZAMONAVIY YONDOSHUVLARI.....20

6. Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Гайбуллаева Динара Фатхуллаевна

ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОГО УРОВНЯ ГОМОЦИСТЕИНА В РАЗВИТИИ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ/ ELEVATED HOMOCYSTEINE LEVELS IN THE DEVELOPMENT OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN PREECLAMPSIA/ PREEKLAMPSIYA PAYTIDA ENDOTELIAL DISFUNKSIYANI RIVOJLANTIRISHDA GOMOTSISTEIN DARAJASI OSHDI.....23

7. Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Назирова Муяссар Убаевна

ОСОБЕННОСТИ ПАРАМЕТРОВ ГЕМОСТАЗА ПРИ НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТИ/ FEATURES OF HEMOSTASIS PARAMETERS IN NON-DEVELOPING PREGNANCY/ RIVOJLANMAYDIGAN HOMILADORLIKDA GEMOSTAZ PARAMETRLARINING XUSUSIYATLARI.....27

8. Комилова Мастура Сафаровна, Пахомова Жанна Евгеньевна

ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ И ЦИТОКИНЫ: РОЛЬ В РАЗВИТИИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ ОТСЛОЙКИ НОРМАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННОЙ ПЛАЦЕНТЫ/ ENDOTHELIAL DYSFUNCTION AND CYTOKINES: A ROLE IN THE DEVELOPMENT OF PREMATURE DEPARTMENT OF A NORMALLY LOCATED PLACENTA/ENDOTELIAL DISFUNKSIYA VA SITOKINLARNING: NORMAL JOYLASHGAN YOLDOSHNING VAQTIDAN OLDIN KOCHISHINI RIVOJLANISHDAGI ROLI.....32

9. Кудратова Дильноза Шарифовна, Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна

ПРОФИЛАКТИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РОЖДЕНИЯ МАЛОВЕСНЫХ ДЕТЕЙ/ PROPHYLAXIS AND FORECASTING OF THE BIRTH OF SMALL CHILDREN/ KAM VAZNLI CHAQALOQLAR TUG'ILISHINI PROFILAKTIKA XAMDA BASHORAT QILISH.....36

10. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Махмудова Севара Эркиновна

РЕСПИРАТОРНАЯ ПАТОЛОГИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ У БОЛЬНЫХ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ/ RESPIRATORY DISEASE OF NEWBORNS IN PREECLAMPSIA PATIENTS/ PREEKLAMPSIYASI BOR AYOLLARDA CHAQALOQLARNING RESPIRATOR PATOLOGIYASI.....40

11. Уринбаева Нилюфар Абдужабборовна, Эшонходжаева Дилдора

КОВИД-АССОЦИИРОВАННЫЙ МИОКАРДИТ КАК ОСЛОЖНЕНИЕ ГЕСТАЦИИ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО КОРОНАВИРУСА / COVID-ASSOCIATED MYOCARDITIS AS A COMPLICATION OF GESTATION AFTER CORONAVIRUS/ KOVID BILAN BOG'LIQ MIOKARDIT KORONAVIRUS BILAN KASALLANGANIDAN KEYIN GESTASIYADAGI ASORATLARI.....43

12. Файзуллаева Хилола Бахроновна, Абдуллаева Мухиба Негматовна

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИВНОСТЬ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОСТГИПОКСИЧЕСКОГО СИНДРОМА У НОВОРОЖДЕННЫХ / PROGNOSTIC INFORMATION VALUE OF CLINICAL AND LABORATORY INDICATORS OF POST-HYPOXIC SYNDROME IN NEWBORN/ YANGI TUG'ILGAN CHAQALOQLARDA POSTGIPOKSIK SINDROMNING KLINIK VA LABORATORIYA KO'RSATKICHLARINING PROGNOSTIK AXBOROT TARKIBI.....46

13. Ходжаева Зарина Алихановна, Муратова Нигора Джураевна ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АДЕНОМИОЗА СОЧЕТАННО-ГО С ЭНДОМЕТРИОИДНЫМИ КИСТАМИ ЯИЧНИКОВ/ FEATURES OF CLINICAL AND LABORATORY PARAMETERS OF ADENOMYOSIS COMBINED WITH ENDOMETRIOID OVARIAN CYSTS/ ADENOMIOZNI TUXUMDON ENDOMETRIOID KISTALARI BILAN QO'SHILIB KELGANING KLINIK-LABORATOR KO'RSATKICHLARINING XUSUSIYATI.....	49
14. Gapparova Guli Nurmuminovna, Axmedjanova Nargiza Ismoilovna COVID - 19 PANDEMIYASI DAVRIDA BOLALARDA PIELONEFRITNING KLINIK-LABORATOR XUSUSIYATI, DIAGNOSTIKASI VA DAVOLASH/ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПИЕЛОНЕФРИТА У ДЕТЕЙ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19/ CLINICAL AND LABORATORY CHARACTERISTICS, DIAGNOSIS AND TREATMENT OF PYELONEPHRITIS IN CHILDREN DURING THE COVID-19 PANDEMIC.....	53
15. Muratova Nigora Djurayevna, Miralimova Nigora Abdurashidovna BACHADON MIOMASINING HOMILADORLIK VA TUG'ISH NATIJALARIGA TA'SIRI/ ВЛИЯНИЕ МИОМЫ МАТКИ НА ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И ИСХОД РОДОВ/ THE EFFECT OF UTERINE FIBROIDS ON THE COURSE OF PREGNANCY AND THE OUTCOME OF CHILDBIRTH.....	58
16. Nazarova Dildora Gulomovna, Muratova Nigora Djurayevna BACHADONNING YALLIG'LANISH KASALLIKLARI BO'LGAN AYOLLARDA ADENOMIYOZ KECISHINING XUSUSIYA/ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ АДЕНОМИОЗА У ЖЕНЩИН С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ МАТКИ/ FEATURES OF THE COURSE OF ADENOMYOSIS IN WOMEN WITH INFLAMMATORY DISEASES OF THE UTERUS.....	61
17. Safarov Aliaskar Tursunovich, Abdullayeva Lagiya Mirzatullayevna, Safarova Lola Aliaskarovna OIV INFEKTSIYASINING HOMILADORLIK, TUG'RUQ VA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRGA TA'SIRINI BAHOLASH/ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ НА ТЕЧЕНИЕ ГЕСТАЦИИ, РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА/ ASSESSMENT OF THE IMPACT OF HIV INFECTION ON THE COURSE OF GESTATION, CHILDBIRTH AND THE POSTPARTUM PERIOD.....	65
18. Kattakhodzhaeva Mahmuda Hamdamovna, Qudratova Dilnoza Sharifovna HOMILA ANTENATAL NUQSONLARI RIVOJLANISHINING XAVF OMILLARINI ERTA BASHORATLASH PREDIKTORLARI/ ПРЕДИКТОРЫ АНТЕНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ АНОМАЛИЙ РАЗВИТИЯ ПЛОДА/ EARLY MARKERS FOR THE DIAGNOSIS OF INTRAUTERINE FETAL ANOMALIES.....	68
19. Raximova Durdona Juraqulovna, Shayxova Guli Islamovna 7-17 YOSHLI MAKTAB O'QUVCHILARINING JISMONIY RIVOJLANISHINI BAHOLASH/ ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКОВ 7-17 ЛЕТ/ ASSESSMENT OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF 7-17-YEAR-OLD SCHOOL STUDENTS.....	72
20. Zakirova Nodira Islamovna, Zakirova Fotima Islamovna, Abdullaeva Nigora Erkinovna FEATURES OF PREGNANCY MANAGEMENT AND BIRTH OUTCOMES IN WOMEN WITH FETAL MACROSOMIA WITH ACTIVE AND EXPESTANT TACTICS/ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И ИСХОД РОДОВ У ЖЕНЩИН С МАКРОСОМИЕЙ ПРИ АКТИВНОЙ И ВЪЖИДАТЕЛЬНОЙ ТАКТИКЕ/ FAOLI VA KUTILGAN BOSHQARUV BO'LGAN MAKROSOMIY AYOLLARDA HOMILALIYLIKNI BOSHQARISH XUSUSIYATLARI VA TUG'ILISH NATIJASI.....	77

УДК: 616-006.363.03

Muratova Nigora Djurayevna
Toshkent Davlat stomatologiya instituti
Toshkent, O'zbekiston

Miralimova Nigora Abdurashidovna
Toshkent shahar 4 son tug'ruk majmuasi shifokori
Toshkent, O'zbekiston

BACHADON MIOMASINING HOMILADORLIK VA TUG'ISH NATIJALARIGA TA'SIRI

For citation: Muratova Nigora Djurayevna, Miralimova Nigora Abdurashidovna, The effect of uterine fibroids on the course of pregnancy and the outcome of childbirth, Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2022, vol. 3, issue 4. pp.58-60

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7420870>

ANNOTATSIYA

So'nggi yillarda miomasi bo'lgan ayollarda, xususan, yoshi katta reproduktiv yoshdagi ayollarda homiladorlikning chastotasi oshdi. Miomaning mavjudligi homiladorlik va tug'ruq davrida bir qancha asoratlariga olib keladi, ko'pincha platsenta etishmovchiligining rivojlanishi va xomila tushish xavfi bilan birga keladi. 74 nafar homilador ayollarda prospektiv tadqiqot o'tkazdik. Tekshirilganlarning yoshi 22 yoshdan 42 yoshgacha bo'lgan va o'rtacha $34,19 \pm 0,8$ yoshni tashkil etdi. Bachadon miomasi reproduktiv yoshdagi ayollarda ushbu patologiyani yoshartirish tendentsiyasi bilan tez-tez uchraydi. Ko'p hollarda bachadon miomasi bo'lgan ayollarni tug'dirish jarrohlik yo'li bilan amalga oshiriladi: 91,67% da muddatli tug'ish bilan, 8,33% esa erta tug'ish bilan tugaydi. Ikkinchi guruhdagi homilador ayollarning atigi 7 (11,7%) nafarida chaqaloqlarning massasi 1-darajali gipotrofiyaga to'g'ri keldi. 2 nafar ayolda miomatoz tug'unining oziqlanishi buzilganligi sababli tug'ruq muddatidan oldin yakunlandi, chala tug'ilgan chaqaloqlar esa ikkinchi bosqich parvarishga o'tkazildi.

Kalit so'zlar: homiladorlik, bachadon miomasi, tug'ruq, erta tug'ilish, diagnostika

Муратова Нигора Джураевна

Ташкентский Государственный стоматологический институт
Ташкент, Узбекистан

Миралимова Нигора Абдурашидовна

Городской родильный комплекс №4
Ташкент, Узбекистан

ВЛИЯНИЕ МИОМЫ МАТКИ НА ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И ИСХОД РОДОВ

АННОТАЦИЯ

В последние годы увеличилась частота наступления беременности у женщин с миомой, а именно среди женщин старшего репродуктивного возраста. Наличие миомы приводит к осложнениям беременности и родов, часто сопровождается развитием фетоплацентарной недостаточности и угрозой прерывания беременности. Нами проведено проспективное исследование у 74 беременных. Возраст обследованных колебался от 22 до 42 лет и в среднем составлял $34,19 \pm 0,8$ лет. Исследования показали, что миома матки чаще встречается у женщин репродуктивного возраста с тенденцией к омоложению этой патологии. В большинстве случаев родоразрешение женщин с миомой матки осуществляется оперативным путём: в 91,67% закончились срочными родами, а 8,33% преждевременными родами. Только у 7 (11,7%) беременных 2-группы масса детей соответствовала гипотрофии 1-степени. В 2х случаях у женщин с преждевременными родами, причиной которых стало нарушение питания узла, новорожденные были переведены на второй этап выхаживания.

Ключевые слова: беременность, миома матки, роды, преждевременные роды, диагностика

Muratova Nigora Juraevna

Tashkent State Dental Institute
Tashkent, Uzbekistan

Miralimova Nigora Abdurashidovna

City maternity complex No. 4
Tashkent, Uzbekistan

THE EFFECT OF UTERINE FIBROIDS ON THE COURSE OF PREGNANCY AND THE OUTCOME OF CHILDBIRTH

ABSTRACT

In recent years, the frequency of pregnancy in women with fibroids has increased, namely among women of older reproductive age. The presence of fibroids leads to complications of pregnancy and childbirth, often accompanied by the development of fetoplacental insufficiency and the threat of termination of pregnancy. We conducted a prospective study in 74 pregnant women. The age of the examined ranged from 22 to 42 years and averaged 34.19±0.8 years. Studies have shown that uterine fibroids are more common in women of reproductive age with a tendency to rejuvenate this pathology. In most cases, the delivery of women with uterine fibroids is carried out surgically: 91.67% ended with urgent labor, and 8.33% with premature birth. Only in 7 (11.7%) pregnant women of group 2, the weight of children corresponded to grade 1 hypotrophy. In 2 cases, in women with premature birth, the cause of which was a violation of the node nutrition, the newborns were transferred to the second stage of nursing.

Key words: pregnancy, uterine fibroids, childbirth, premature birth, diagnosis

Mavzuning dolzarbligi. So'nggi yillarda miomasi bo'lgan ayollarda, xususan, yoshi katta reproduktiv yoshdagi ayollarda homiladorlikning chastotasi oshdi [1]. Bunday ayollarda homiladorlikning borishi o'ziga xos xususiyatlarga ega, miomaning mavjudligi homiladorlik va tug'ruq davrida bir qancha asoratlariga olib keladi, ko'pincha platsenta etishmovchiligining rivojlanishi va xomila tushish xavfi bilan birga keladi [5,6]. Homiladorlikning o'zi ham miyomatoz tugunga ta'sir qilishi mumkin. Homiladorlik davrida ba'zi hollarda miyomatoz tugunlarning qon bilan ta'minlanishining buzilishi, shuningdek tugunning yallig'lanishi, trombotik va tromboembolik asoratlari rivojlanishi mumkin [3]. Homiladorlikni normal kechishiga ta'sir qiluvchi gormonal fon ham miomalarning o'sishi va rivojlanishiga ta'sir qiladi. Homiladorlik davrida mioma tugunlarining hajmi ham, soni ham oshishi mumkin [2,4].

Tadqiqot maqsadi – bachadon miomasi bo'lgan ayollarda homiladorlik va tug'ish jarayonini va homiladorlikni miyomatoz tuguni holatiga ta'sirini o'rganish.

Tadqiqot materiali va usullari: Toshkent shahridagi 4-sonli tug'ruq majmuasiga homiladorlik davrida stasionar davolanishga va tug'ish uchun yotqizilgan 74 nafar homilador ayollarda prospektiv tadqiqot o'tkazdik. Bachadonda miyomatoz tugunlarning mavjudligi homiladorlikdan oldin yoki homiladorlik davrida aniqlangan, ular tekshiruvdan so'ng 3 guruhga bo'lingan: 1-guruh – 18 nafar bemor birinchi marta homilador bo'lgan ayollar, 2-guruh – 13 nafar bemor takroriy homilador bo'lgan ayollar (ikkinchi homiladorlik), 3-guruh – 43 nafar bemor uchinchi va undan ko'p xomilador bo'lgan ayollar. Tekshirilganlarning yoshi 22 yoshdan 42 yoshgacha bo'lgan va o'rtacha 34,19±0,8 yoshni tashkil etdi.

Bundan tashqari, biz tugunlarning soni va hajmiga, shuningdek, homiladorlik davrida miyomatoz tugunning qanday o'zgarishiga qarab homiladorlik jarayonini o'rganib chiqdik. Buning uchun homilador ayollar ikkita kichik guruhga bo'lingan: 3-a kichik guruh - bir nechta miyomatoz tugunli, homiladorlik davrida tugunlar soni va hajmi kattalashgan 36 nafar homilador ayol va 3-b kichik guruh – xomiladorlikdan oldin va xomiladorlik davrida faqat bitta tugun bo'lgan 38 ta homilador ayollar. Nazorat guruhi xuddi shu yoshdagi 24 nafar sog'lom homilador ayollardan iborat edi.

Tugunlarning holatini va tugunlarning tomirlarida qon oqimini dinamik ravishda kuzatish uchun barcha homilador ayollarga ultratovush va dopplerometrik tekshiruvlar o'tkazildi.

Tadqiqot natijalari. Homilador ayollarning anamnezi shuni ko'rsatdiki, jami 56 nafar qayta homilador ayollar 216 ta homiladorlikni boshdan kechirishgan. Bir ayolga o'rtacha homiladorlik soni 3,8 ni tashkil etdi, bular deyarli nazorat guruhidagi kabi (3.7). Oldingi homiladorlik 46 (21,3%) holatda sun'iy abortlar bilan yakunlangan. O'z-o'zidan homila tashlashlar, rivojlanishdan to'htagan homiladorlik, ektopik homiladorlik va erta tug'ruq mos ravishda 21 (9,7%), 15 (6,9%),

3 (1,4%) va 8 (3,7%), homila nuqsonlari aniqlanganda 2 ta tibbiy abort, nazorat guruhidagi bemorlarga qaraganda kamroq uchraydi ($p < 0,05$) (sun'iy abortlar 24 (18,8%)), spontan homila tushishlar - 4 (3,1%), ektopik homiladorlik - 2 (1,5%) va rivojlanishdan to'htagan homiladorlik va erta muddatli tug'ruqlar kuzatilmagan. 11 nafar homiladorlar (14,8%) anamnezida bepustlik bo'lgan, ular uchun bir necha bor gormonal davolash, stimulyatsiya terapiyasi o'tkazilgan. Shuning uchun og'ir reproduktiv va ginekologik anamnez tekshirilgan bemorlarda mioma rivojlanishi uchun xavf omili bo'lishi mumkin. Homiladorlikning kechishi to'g'risidagi ma'lumotlar shuni ko'rsatdiki, 3-a kichik guruhdagi bemorlarning yarmidan ko'pi (25 - 69,4%) va 3-b kichik guruhning uchdan bir qismi (4 - 10,5%) homila tushishi xavfi fonida olib borilgan, shuning uchun ular homiladorlikning I yoki II trimestrida stasionarda davolanagan.

3-a kichik guruhda homiladorlik I-yarmida 14- bemorda erta toksikoz, asosan birinchi xomiladorlarda, II-yarmida 10- bemorda O'RVI, 16- bemorda anemiya, 12-homilador ayollarda gipertoniya, 4 nafar homilador surunkali pielonefritning qo'zish davri bilan, 2 ta ayolda homiladorlik o'z-o'zidan tushish bilan yakunlandi, 3 nafarida - rivojlanmagan homiladorlik, ya'ni reproduktiv yo'qotishlar chastotasi 22,2% ni tashkil etdi. 5 nafar ayolda muddatidan oldingi tug'ruq kuzatildi.

3-b kichik guruhda ko'pchilik ayollarda homiladorlik to'liq yetilgan homila muddatga qadar hech qanday o'zgarishsiz davom etdi. Faqat 2 ta holatda homiladorlik tushish xavfi fonida davom etdi, bu bizning fikrimizcha, miyomatoz tugun hajmining oshishi bilan bog'liq edi. Shu bilan birga, 2 (5,3%) homilador ayolda tugunning kattaligi oshib, diametri 10 sm dan oshdi. Ulardan birida homiladorlik 9-haftasida o'z-o'zidan tushish bilan yakunlandi, ikkinchi ayol homiladorlikning 10-haftasida tugunning o'sishi tufayli sun'iy abort qilindi. 2 ta holatda homilaning rivojlanishidagi anomaliyalar tufayli tibbiy sabablarga ko'ra abort qilingan, 1 ta holatda esa rivojlanmagan homiladorlik aniqlangan.

Eng muhim farqlar 3-b kichik guruhda reproduktiv yo'qotishlar chastotasida 15,7% ni tashkil etdi, 3-a kichik guruhga qaraganda 1,4 marta ($p < 0,05$) ko'pdir bu ayollarda bachadon miyomasi ko'p tugunli bo'lgan.

Xulosa: Shunday qilib, bachadon miomasi reproduktiv yoshdagi ayollarda ushbu patologiyani yoshartirish tendentsiyasi bilan tez-tez uchraydi (tekshirilgan ayollarning 31% 30 yoshdan kichik bo'lgan.) Ko'p hollarda bachadon miomasi bo'lgan ayollarni tug'dirish jarrohlik yo'li bilan amalga oshiriladi: 91,67% da muddatli tug'ish bilan, 8,33% esa erta tug'ish bilan tugaydi. Faqat 7 nafar (11,7%) homilador ayollarda bachadon miomasi bor. 2-guruhlar, bolalarning vazni 1-darajali gipotrofiyaga to'g'ri keldi. 2 nafar ayolda miomatoz tugunining oziqlanishi buzilganligi sababli tug'ruq muddatidan oldin yakunlandi, chala tug'ilgan chaqaloqlar esa ikkinchi bosqich parvarishga o'tkazildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Бабаджанова, Г. С., and С. И. Абдурахманова. "СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ЭТИОПАТОГЕНЕЗЕ, КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КРИТЕРИЯХ МИОМЫ МАТКИ И АДЕНОМИОЗА У ЖЕНЩИН И ОСОБЕННОСТИ ИХ ЛЕЧЕНИЯ (Обзор литературы)." Журнал теоретической и клинической медицины 3 (2018): 85-90.
2. Баринин С.В., Раздобедина И.Н., Блауман Е.С. Комплексное лечение множественной гигантской миомы матки при беременности. Сибирский медицинский журнал. 2016;1:69.
3. Каттаходжаева М.Х., Гайбуллаева Д.Ф. "Показатели эндотелиальной дисфункции и маркеры системного воспаления у беременных при преэклампсии." Re-health journal 2-2 (6) (2020): 10-13.
4. Каттаходжаева М.Х., Мадррахимов Т.// Влияние полилазерного излучения на бактериальную флору при гнойно-септических послеоперационных осложнениях в хирургической и гинекологической практике//Мед.журнал Узбекистана, 1994, №3.С.26-28

5. Каримов З.Ж., Каттаходжаева М.Х.// Акушерский перитонит к вопросу профилактики массивной интраоперационной кровопотери, во время повторной операции// Журнал Хирургия Узбекистана, 2001, №1, стр 36-39
6. Каттаходжаева М.Х., Ахмаджанова Н. //Особенности действия Симвастатина на активность про- и антиоксидантной системы у больных с миомой матки// Журнал Лимфология, Андижан , 2007, №2 , стр. 120-125
7. Ciavattini A, Clemente N, Delli Carpini G, Di Giuseppe J, Giannubilo SR, Tranquilli AL. Number and size of uterine fibroids and obstetric outcomes. *J Matern Fetal Neonatal Med.* 2015;28(4):484-488. <https://doi.org/10.3109/14767058.2014.921675>
8. Euzebus Chinonye Ezugwu, Chukwuemeka Anthony Iyoke, Frank Okechukwu Ezugwu, George Ugwu. Successful pregnancy following myomectomy for giant uterine fibroid in an infertile woman // *J. reprod. infertil.* – 2018. – Vol. 15. № 4. – P. 233–236.
9. Muratova, Nigora J., and Nargiza G. Shokirova. "TREATMENT OF PLACENTAL INSUFFICIENCY IN PREGNANT WOMEN WITH ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME AND VARICOSE VEINS." *Oriental Journal of Medicine and Pharmacology* 2.02 (2022): 46-54.

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3, НОМЕР 4

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 3, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000